

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 2.1.4 Konzeptionierung FDM-
Zertifikatskurse (OER) gemeinsam mit
der Landesinitiative fdm.nrw inklusive
Entwicklung eines FDM-Kanons

28.03.2024

Gefördert mit

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 2.1.4 Konzeptionierung FDM-Zertifikatskurse (OER) gemeinsam mit der Landesinitiative fdm.nrw inklusive Entwicklung eines FDM-Kanons

Berichtsbezeichnung: W 2.1.4

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 30.09.2023

Status: Finale Version

Autor*innen: Claudia Haase (BTU)
Carsten Schneemann (FHP)
Stefanie Schreiber (BTU)
Daniela Mertzen (UP)

Weitere Beteiligte: Christine Burkart (FHP)

Empfohlene Zitierweise:

Haase, Claudia, Carsten Schneemann, Stefanie Schreiber, und Daniela Merten. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.4 Konzeptionierung FDM-Zertifikatskurse (OER) gemeinsam mit der Landesinitiative fdm.nrw inklusive Entwicklung eines FDM-Kanons“. FDM-BB, 28. März 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10889810>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Zertifikatskurs für Studierende	6
2.1. Zielsetzung	6
2.2. Konzeptentwicklung	6
2.2.1. Organisatorische Parameter	6
2.2.2. Formale Parameter.....	7
2.2.3. Technische Parameter	7
2.2.4. Inhaltliche Parameter	8
2.2.5. Didaktische Parameter	9
2.3. Erste Umsetzung des Zertifikatskurses für Studierende 2023.....	10
3. Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche.....	11
3.1. Zielsetzung	11
3.2. Konzeptentwicklung	12
3.2.1. Entwicklung des inhaltlichen Konzepts	12
3.2.2. Bewertungssystem.....	15
3.3. Konzept	16
3.3.1. Zielgruppe und Qualifikationsziele.....	16
3.3.2. Lern- und Lehrformen	17
3.3.3. Zeitlicher Rahmen	17
3.3.4. Zertifizierung	18
3.3.5. Dozierende	18
3.3.6. Publikation.....	18
4. Zusammenfassung und Ausblick	18
Literaturverzeichnis	19
Abbildungsverzeichnis.....	20
Anhang	20

1. Einleitung

Das Projekt „Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (IN-FDM-BB, Laufzeit: 01.10.2022 bis 30.09.2025)¹ ist ein Verbundprojekt von acht forschenden, staatlichen Hochschulen in Brandenburg. Das Arbeitspaket 2.1 dieses Projekts befasst sich dediziert mit dem landesweiten Aufbau von Qualifizierung und Schulung im Bereich Forschungsdatenmanagement (FDM).² Der digitale Wandel und die sich daraus ergebende zunehmende Digitalisierung der Forschung verändern die wissenschaftliche Arbeitswelt über den gesamten Forschungszyklus hinweg, u. a. in Bezug auf die Form der Datenerhebung, die Art der Daten, die Analysemethoden und Darstellungsverfahren, den Publikationsprozess sowie die Form der Zusammenarbeit.³ Daraus ergeben sich veränderte und neue Anforderungen an das Qualifikationsprofil der Forschenden und die Forschung unterstützenden Infrastrukturmitarbeitenden. Um diesem Bedarf zu begegnen, entwickeln Landesinitiativen, Hochschulen und FDM-Verbünde vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen, die sich im spezifischen Weiterbildungsziel, dem Format und Umfang sowie den Kosten unterscheiden. Das Angebot reicht von Kurzvorträgen, Workshops und Diskussionen bis hin zu Zertifikatskursen wie dem Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement von fdm.nrw, ZB MED und ZBIW⁴ oder dem Zertifikatskurs Data Steward der Universität Wien⁵ und Studiengängen wie Digitales Datenmanagement der FH Potsdam und der HU Berlin⁶. Das Qualifizierungsangebot des Projekts IN-FDM-BB zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es zu den wenigen Angeboten in diesem Bereich gehört, bei denen die Teilnehmenden nach erfolgreichem Abschluss ein Zertifikat erhalten, das den erzielten Kompetenzerwerb und geleisteten Workload dokumentiert und damit die Attraktivität des Angebots erhöht. Weiterhin werden die Lehrmaterialien als Open Educational Resources (OER) zur Verfügung gestellt, um dem Open-Science-Gedanken Rechnung zu tragen. Mit einem Zertifikatskurs für die Zielgruppe der Studierenden nimmt die Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB) eine Vorreiterrolle ein, da hier Angebote im deutschsprachigen Raum bisher fehlen. Der erste dieser Zertifikatskurse wurde bereits im März 2023 durchgeführt und fand sowohl unter den teilnehmenden Studierenden als auch in der Fachcommunity großen

¹ FDM-BB - Forschungsdatenmanagement Brandenburg, „IN-FDM-BB“, zugegriffen 7. Dezember 2023, <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/>.

² IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023, 8, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

³ Vgl. Rfll - Rat für Informationsinfrastrukturen, „Digitale Kompetenzen – dringend gesucht! | Empfehlungen zu Berufs- und Ausbildungsperspektiven für den Arbeitsmarkt Wissenschaft“, Juli 2019, 7, <https://rfii.de/download/digitale-kompetenzen-dringend-gesucht/>.

⁴ fdm.nrw - Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement NRW, ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften, und ZBIW - Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung, „Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement“, zugegriffen 6. September 2023, https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-forschungsdatenmanagement_82048.php.

⁵ Universität Wien, „Zertifikatskurs Data Steward an der Universität Wien“, zugegriffen 13. Dezember 2023, https://rdm.univie.ac.at/de/fdm-news-details-deutsch/news/zertifikatskurs-data-steward-an-der-universitaet-wien-anmeldung-eroeffnet/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fae92acc6a68acd18e22fd2bb28b8947.

⁶ FH Potsdam und HU Berlin, „DDM-Master“, zugegriffen 13. Dezember 2023, <https://ddm-master.de/>.

Zuspruch. Sowohl die hieraus resultierenden Publikationen⁷ als auch der als OER veröffentlichte Zertifikatskurs⁸ bilden die Grundlage für den vorliegenden Werkstattbericht.

2. Zertifikatskurs für Studierende

2.1. Zielsetzung

Wie bereits in den „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“⁹ sowie in der „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“¹⁰ erwähnt, definiert die Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB) auch Studierende als ihre Zielgruppe. Besonders tritt dies durch die Erstellung und Durchführung eines eigenständigen Zertifikatskurses für diese Zielgruppe hervor, welcher gleichberechtigt neben vergleichbaren Angeboten für Forschende und Infrastrukturmitarbeitende steht¹¹. Mit der Fokussierung auf die FDM-Schulung von Studierenden wird deren Rolle als potentielle Nachwuchswissenschaftler*innen adressiert, um somit bereits frühzeitig den professionellen Umgang mit Forschungsdaten zu etablieren und als festen Bestandteil der guten wissenschaftlichen Praxis¹² zu verankern. Hierbei soll nicht nur eine erste Sensibilisierung für das Thema FDM stattfinden, sondern es soll ein individuelles Verständnis von FDM im eigenen Forschungskontext geschaffen werden.

2.2. Konzeptentwicklung

Für die Konzeption des Zertifikatskurses wurden verschiedene Rahmenparameter betrachtet und einbezogen (organisatorisch, formal, technisch, inhaltlich und didaktisch).

2.2.1. Organisatorische Parameter

Da der Zertifikatskurs alle Studierenden der brandenburgischen Hochschulen adressiert und für diese niedrigschwellig zugänglich sein soll, ergaben sich folgende organisatorische Parameter:

⁷ Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, und Kathrin Woywod. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘ der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 2023. https://doi.org/10.18420/INF2023_08.; Schneemann, Carsten, Daniela Mertzen, und Heike Neuroth. „Forschungsdatenmanagement für Studierende‘ Zertifikatskurs der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. In Nachhaltige Information – Information für Nachhaltigkeit: Proceedings des 17. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2023), herausgegeben von Wolfgang Semar, 422–28. Glückstadt, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10009338>.

⁸ Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod, Claudia Haase, Boris Jacob, Max Kroehling, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 27. Mai 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7936966>.

⁹ Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

¹⁰ Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) (Hg). „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“. Potsdam: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK), Juli 2022. <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/service/pressemitteilungen/ansicht/~18-07-2022-forschungsdatenstrategie#>.

¹¹ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP. „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023, 8. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7737223>.

¹² Deutsche Forschungsgemeinschaft. „Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct“, 20. April 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6472827>.

- **Format:** Der Zertifikatskurs wird als einwöchige, rein digitale Spring School durchgeführt, sodass den Studierenden (und den Dozierenden) keine Anfahrts- oder Übernachtungskosten entstehen.
- **Teilnehmende:** Die maximale Anzahl an Teilnehmenden wird auf 30 Teilnehmende begrenzt, um eine angemessene Betreuung durch die Dozierenden gewährleisten zu können und um Austausch, Diskussion und Reflexion im Rahmen praktischer Übungen im digitalen Raum zu fördern.
- **Termin:** Der Zertifikatskurs findet ein- bis zweimal jährlich in der vorlesungsfreien Zeit statt. Herausfordernd ist die Identifikation einer geeigneten Woche, da die vorlesungsfreien Zeiten der acht Hochschulen Brandenburgs nicht identisch sind und Studierende häufig in der vorlesungsfreien Zeit Prüfungen ablegen.
- **Teilnahmegebühren:** Der Zertifikatskurs ist für die Studierenden kostenfrei.
- **Dozierende:** Dozierende müssen dafür gewonnen werden, sich kostenfrei für ein Lehrthema ihrer Fachexpertise zu engagieren. Ein Honorarvertrag darf auf Grund der Zuwendungsrichtlinien des BMBF für das Vorhaben IN-FDM-BB nicht ausgestellt werden. Ebenso ist eine Bezahlung über z. B. Sponsorengelder seitens des Förderers ausgeschlossen, auch nach dem Förderende.
- **Struktur:** Feste Anfangs-, Pausen- und Endzeiten sind Grundvoraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf. Eine feste Struktur ermöglicht auch eine Teilnahme von Studierenden, die z. B. für Care-Aufgaben verantwortlich sind. Sie können sich dadurch auf eine klare zeitliche Wochenstruktur verlassen.

2.2.2. Formale Parameter

Die formalen Kriterien beziehen sich vorwiegend auf die Vergabe von European Credit Transfer Point (ECTS) und müssen ebenfalls berücksichtigt werden, um der Vielfalt des studentischen Alltags und den spezifischen Anforderungen der eigenen Hochschule gerecht werden zu können. Der Zertifikatskurs wird mit 2 bis 4 ECTS-Punkten an der jeweiligen Hochschule anrechenbar sein. Zwei ECTS setzen eine aktive Kursteilnahme inklusive vorbereitender Selbstlernphase zum Einlesen in die grundlegende Literatur und die erfolgreiche Teilnahme an einem Quiz quer über alle Lehrinhalte voraus. Der zeitliche Gesamtumfang hierfür wird mit 50 Stunden kalkuliert. Für Studierende, die eine zertifizierte Teilnahmebescheinigung über 3 oder 4 ECTS benötigen, wird die Leistungsanforderung in mehrere Aktivitätsbereiche gegliedert: Die vorbereitende Selbstlernphase (10 Stunden) sowie die aktive Teilnahme an der einwöchigen Spring School (40 Stunden) und eine nachbereitende Arbeit in Form einer speziellen Prüfungsleistung, die einem Arbeitsaufwand von ein (25 Stunden) oder zwei (50 Stunden) ECTS entspricht. Die entsprechenden Prüfungsleistungen müssen hierzu definiert werden, um den Interessen der Studierenden gerecht zu werden, aber auch um formal den Ansprüchen der eigenen Hochschule zu genügen.

2.2.3. Technische Parameter

Die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Zertifikatskurses sind folgende:

- **Videokonferenz-Tool:** Da der Kurs als digitale Veranstaltung konzipiert wurde, braucht es ein stabiles und vielseitiges Videokonferenzsystem, welches z. B. über Umfragemöglichkeiten, Break-Out-Räume für Gruppenarbeiten, ein Whiteboard etc. verfügt. Als geeignetes Videokonferenzsystem haben sich die Verantwortlichen für Zoom entschieden, auch weil es von der Universität Potsdam datenschutzkonform nach DSGVO angeboten werden kann.

- **Lernmanagementsystem (LMS):** Ein geeignetes LMS für den Zertifikatskurs muss mehrere Voraussetzungen erfüllen: Ausgewiesenes Rollen- und Rechtesystem, Zulassung von extern Nutzenden (Studierende und Dozierende) ohne Beantragung von Hochschulaccounts bei der anbietenden Hochschule und eine technische Umgebung, die weniger LMS-affinen Dozierenden die Nutzung ohne größere Einarbeitung erlaubt. Hier kann auf die Moodle-Lernplattform für digitale Projekte der BTU Cottbus-Senftenberg zurückgegriffen werden.
- **Anmeldesystem:** Für ein digitales Anmeldesystem, welches datenschutzkonform alle relevanten Daten auf der Anmeldeseite abfragen kann, wurde ein spezifisches Plugin für die Projektwebsite fdm-bb.de gekauft.

2.2.4. Inhaltliche Parameter

Inhaltliche Rahmenparameter:

- **Auswahl der Inhalte:** Recherche aktueller einschlägiger Literatur und Weiterbildungsangebote zur Erstellung eines FDM-Kanons für Studierende (u. a. Lessons learned: Thesen zur FDM-Kompetenzausbildung¹³, Materialkatalog zu FDM-Schulungsmaterialien¹⁴, Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement¹⁵, Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards¹⁶).
- **Disziplinübergreifende Relevanz der Inhalte:** Hauptsächlich erfolgt auf Grund der großen Fächervielfalt der brandenburgischen Hochschulen eine Fokussierung auf disziplinübergreifende FDM-Inhalte. Diese reicht von Studiengängen im Bereich Design oder Soziale Arbeit, über Europäische Medienwissenschaften, Judaistik, Bibliothekswissenschaft, Literatur- und Sprachwissenschaften bis hin zu ingenieurwissenschaftlichen, technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen. Es musste also ein Angebot entwickelt werden, welches Lehrinhalte abbildet, die disziplinübergreifend relevant sind, jedoch jeweils fachspezifische Standards berücksichtigen. Innerhalb des Zertifikatskurses werden ergänzend punktuelle Exkurse zu disziplinspezifischen Fragen vorgenommen.
- **Lerninhalte:** Innerhalb von fünf Modulen werden folgende disziplinübergreifende Lerninhalte abgedeckt¹⁷:

Modul 1: Einführung in das Forschungsdatenmanagement: Definition und Motivation, FD-Policies, FD-Lebenszyklus, FAIR und CARE Prinzipien, Open Science Praktiken

¹³ Einwächter, Sophie G., Esther Krähwinkel, und Frederik Ostsieker. „Lessons learned: Thesen zur FDM-Kompetenzausbildung“, 13. April 2020. <https://doi.org/10.17192/BFDM.2020.1.8101>.

¹⁴ UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten. „Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement“, zugegriffen 13. Dezember 2023, https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/pages/home.php.

¹⁵ Biernacka, Katarzyna, Petra Buchholz, Sarah Ann Danker, Dominika Dolzycka, Claudia Engelhardt, Kerstin Helbig, Juliane Jacob, u. a. „Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement“, 11. Dezember 2021. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5773203>.

¹⁶ Petersen, Britta, Claudia Engelhardt, Tanja Hörner, Juliane Jacob, Tatiana Kvetnaya, Andreas Mühlichen, Hermann Schranzhofer, u. a. „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards“, 5. September 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>.

¹⁷ IN-FDM-BB_Zertifikatskurs_A-Modulhandbuch In: Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod, Claudia Haase, Boris Jacob, Max Kroehling, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 27. Mai 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7936966>.

- Modul 2: Grundlagen Datenmanagementpläne: Datendokumentation und Metadaten-Standards, Datenmanagementpläne (Anfertigung eines Datenmanagementplans mit dem Tool RDMO (Research Data Management Organiser))
- Modul 3: Grundlagen technischer Forschungsdateninfrastruktur und Tools: Dateiformate, Datenspeicherung, Backup, Datensicherheit, Langzeitarchivierung, FD-Repositoryen, Versionsverwaltungsdienste, kollaborative Tools
- Modul 4: Forschungsdatenpublikation und rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagements: persistente Identifizierung, Lizenzierung, rechtliche Aspekte des FDM (mit Fokus auf das Urheberrecht und Datenschutzrecht)
- Modul 5: Gute wissenschaftliche Praxis und Projektmanagement: Forschungsethik und wissenschaftliche Integrität, sowie Projektmanagement im Kontext von Forschungsdaten

Die Struktur des Zertifikatskurses aus dem Jahr 2023 ist in Abbildung 1 dargestellt (siehe Abbildung 1 „Struktur des Zertifikatskurses Forschungsdatenmanagement für Studierende im März 2023“, Seite 10).

- **Lehrpersonal:** Die Vermittlung der Lehrinhalte muss durch qualifiziertes Lehrpersonal erfolgen. Die an der Spring School 2023 beteiligten Dozierenden haben intensiv Inhalte, didaktische Herangehensweisen und Strukturen gemeinschaftlich diskutiert und entwickelt.

2.2.5. Didaktische Parameter

Das didaktische Konzept adressiert die heterogene Zielgruppe der Studierenden (Studiengang, Semesterzahl, angestrebter Abschluss). Hierbei muss einerseits vermieden werden, dass die Studierenden mental „abschalten“, sich hinter den „schwarzen Kacheln“ im Zoom-Raum verbergen oder den Kurs abbrechen. Andererseits müssen komplexe Themen so aufbereitet werden, dass auch Anfänger*innen für sich Lernerfolge und Kompetenzaufbau verbuchen können, um daraus Motivation zu schöpfen. Generell steht im Zertifikatskurs für Studierende weniger das Vermitteln von reinem Faktenwissen im Vordergrund, stattdessen soll das didaktische Konzept das individuelle Problembewusstsein für die verschiedenen Themenbereiche schärfen. Es steht somit das problembasierte Lernen im Fokus, welches die Interaktivität und die Lösungskompetenz fördert und der Ermöglichungsdidaktik¹⁸ unter Berücksichtigung des sogenannten „Shift from Teaching to Learning“¹⁹ folgt. Theoretische Einführungen werden jeweils durch weiterführende Literatur, praktische Gruppen- und Individualübungen, Konsultationen und Self-Assessments (beispielsweise in Form eines Quiz) flankiert, um didaktisch durch verschiedene, interaktive Instrumente den spezifischen Bedarfen der Studierenden nachzukommen. Hier werden die folgenden Lehr- und Lernmethoden angewendet:

- Theoretische Einführungen in die Lerninhalte mittels kurzen inhaltlichen Inputformaten, Hinweise zu relevanter und weiterführender Literatur (inkl. weiterführenden Anregungen bei individuellem Interesse)
- Konkrete praktische Beispiele aus dem FDM-Alltag inklusive moderierter Diskussionsrunden zu bestimmten (z. B. ethischen) Fragestellungen

¹⁸ Arnold, Rolf. „Ermöglichungsdidaktik - die notwendige Rahmung einer nachhaltigen Kompetenzreifung. Berufsbildung“. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis* 41, Nr. 2 (2012): 45–48.

¹⁹ Wagner, Bianca, Ulrich Welbers, und Olaf Gaus. *The shift from teaching to learning: Konstruktionsbedingungen eines Ideals für Johannes Wildt zum 60. Geburtstag. Blickpunkt Hochschuldidaktik*, Band 116. Bielefeld: Bertelsmann, 2005.

- Vielfalt an unterschiedlichen Formaten, Medien und Tools für eine abwechslungsreiche Vermittlung von Inhalten, z. B. Text, strukturierter Text in Tabellenform, Video, Audio, kollaborative Tools etc.
- Live-Demonstrationen und Anwendungen von FDM-relevanten Diensten, sowohl durch die Dozierenden als auch in Gruppenarbeit zum selbstständigen Erfahren
- Kurze Übungseinheiten inklusive der Überprüfung des individuellen Lernerfolgs und Kompetenzaufbaus. In der Selbstlernphase nehmen die Studierenden an einem interaktiven Quiz (multiple choice) mit Fragen zu jedem Themenbereich (Modul) teil, um sich einen Überblick über Inhalte und Anforderungsniveau zu verschaffen. Dies kann jederzeit wiederholt werden, um eigene Lernfortschritte zu evaluieren
- Kleinere Umfragen, um in anonymisierter Form jederzeit prüfen zu können, ob die Studierenden den Inhalten folgen können
- Gamification, z. B. ein „Glücksrad-Spiel“, um gelernte Terminologien zu festigen

2.3. Erste Umsetzung des Zertifikatskurses für Studierende 2023

Der erste Zertifikatskurs für Studierende fand als einwöchige, digitale Spring School vom 6. bis 10. März 2023 statt. Von den knapp 100 Bewerber*innen wurden 30 Plätze nach festgelegten Auswahlkriterien (Voranmeldung, Hochschule etc.) vergeben, über eine Warteliste für Nachrücker*innen wurden bei einer Absage von angenommenen Bewerber*innen die frei gewordenen Plätze vergeben. Unter den Teilnehmenden befanden sich drei viertel Masterstudierende und ein viertel Studierende aus Bachelorstudiengängen. Das Fächerspektrum repräsentierte die Heterogenität der brandenburgischen Hochschullandschaft und deckte beispielsweise die Bereiche Bioinformatik, Biotechnologie, BWL, Chemie, Informationswissenschaften, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Linguistik, Mathematik, Psychologie und Soziale Arbeit ab. Laut Selbstauskunft waren zu Kursbeginn ca. 75% FDM-Anfänger*innen, 60% arbeiteten gegenwärtig mit Daten.

Der Zertifikatskurs fand nach dem im Kapitel 3.2 vorgestellten Konzept statt. Die Struktur des Zertifikatskurses Forschungsdatenmanagement für Studierende im März 2023 ist in der gleichnamigen Abbildung 1 dargestellt (s.u.).

FDM Zertifikatskurs – Spring School 06. März - 10. März 2023

	Montag, 6.3.2023	Dienstag, 7.3.2023	Mittwoch, 8.3.2023	Donnerstag, 9.3.2023	Freitag, 10.3.2023
Uhrzeit	Modulkurs 1: Einführung in das FDM	Modulkurs 2: Grundlagen Datenmanagementpläne	Modulkurs 3: Grundlagen technischer FD-Infrastruktur & Tools	Modulkurs 4: Datenpublikation u. rechtliche Aspekte des FDM	Modulkurs 5: Gute wiss. Praxis u. Projektmanagement
09:00 - 10:30	1.1 Organisatorisches, Einführung in das Forschungsdaten- management	2.1 Datendokumentation, Metadaten	3.1 Aktives Datenmanagement	4.1 Datenpublikation, Persistente Identifizierung, Zitation	5.1 Gute wissenschaftliche Praxis
10:30 - 10:45	Pause				
10:45 - 12:15	1.2 Der Forschungsdaten- Lebenszyklus, FAIR Data Principles	2.2 Datenmanagementpläne (DMP)	3.2 Langzeitarchivierung	4.2 Lizenzen, Re3Data	5.2 Projektmanagement mit Fokus auf Daten- management
12:15 - 13:30	Mittagspause				
13:30 - 15:00	1.3 Open Science	2.3 DMP mit dem Research Data Management Organiser (RDMO)	3.3 Kollaborative Tools und Versionierung	4.3 Rechtliche Aspekte des FDM	5.3 Übung, Evaluation
15:00 - 15:30	Pause				
15:30 - 17:00	1.4 Übung	2.4 Übung	3.4 Übung	4.4 Übung	5.4 Individuelle Beratung zu Prüfungsleistungen

Abbildung 1: Struktur des Zertifikatskurses Forschungsdatenmanagement für Studierende im März 2023

Die dargestellten Inhalte wurden durch insgesamt elf Dozierende der BTU Cottbus-Senftenberg, der FH Potsdam und der Universität Potsdam mit unterschiedlicher beruflicher Expertise (Bibliothek, Forschungsservice und Forschung und Lehre) vermittelt. Am Ende jedes Veranstaltungstages wurde eine kurze Lehr-Evaluation durchgeführt, die Teilnahme an diesen Evaluationen lag bei 60% bis 80% der Studierenden. Generell wurde eine hohe bis sehr hohe Zustimmung bezüglich Qualität, Struktur und Verständlichkeit der Kursinhalte sowie Angemessenheit des Anforderungsniveaus ausgedrückt, kritische Kommentare zum Anforderungsniveau waren vereinzelt. Einige Studierende wünschten sich außerdem mehr Zeit für Austausch und Diskussion. Die Studierenden gaben an, dass dies ihre erste Erfahrung einer hochschulübergreifenden Lehrveranstaltung war und hierbei der Austausch mit Studierenden und Dozierenden anderer Hochschulen und die Fächervielfalt als sehr bereichernd empfunden wurden.

Nach Abschluss des Zertifikatskurses nahmen 67% der Teilnehmenden an einer Gesamtevaluation teil. Diese ermittelte die Einschätzung der Studierenden zur Relevanz und Schwierigkeit der einzelnen Modulkurse sowie eine Einschätzung zum Lernzuwachs, zu den Lehrformen, zur Lernatmosphäre und zum Vorwissen. Im Durchschnitt, über alle fünf Modulkurse hinweg, wurden die Lerninhalte als sehr relevant angesehen (\bar{x} = 1,8, Skala: 1 = höchst relevant, 7 = gar nicht relevant), der Schwierigkeitsgrad als angemessen bewertet (\bar{x} = 2,98, 1 = gar nicht schwierig, 7 = extrem schwierig) und der Lernzuwachs als hoch (\bar{x} = 3, 1 = extrem hoch, 7 = extrem gering) beurteilt. Die Online-Lehrform inklusive Zusammensetzung aus theoretischem Input, Übungen, Q & A-Sessions und vorbereitender Literatur und Quiz sowie die Lernatmosphäre wurden im Durchschnitt positiv bewertet. Besonders vielversprechend war die Rückmeldung, dass 100% der Evaluierenden FDM als wichtiges Thema erachten; 95% gaben an, FDM in ihr weiteres wissenschaftliches Arbeiten zu integrieren. In den Freitextfeldern gab es vereinzelte Kritikpunkte, z. B. „Vorbereitendes Quiz war etwas zu tief in einzelnen Themengebieten und hat sehr in den Kurs vorgegriffen.“ Positiv wurde z. B. vermerkt: „(...) die brandenburgweite Ausrichtung und der Kontakt zu Studierenden außerhalb der eigenen Hochschule/des eigenen Fachbereichs waren interessant und bereichernd“. Insgesamt lässt sich feststellen, dass ein ausgezeichnetes Arbeitsklima und ein reger Austausch entstehen, wenn das Curriculum Freiheitsgrade für die Studierenden vorsieht, sich auch außerhalb der eigenen Hochschule Lerninhalte freiwillig aussuchen und anrechnen lassen zu können.²⁰

Der Erfolg in Konzept und Umsetzung des Zertifikatskurses für Studierende wurde mit der Verleihung des Landeslehrpreises durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) gewürdigt²¹. Der nächste Zertifikatskurs für Studierende findet vom 26.02.2024 - 01.03.2024 statt.

3. Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche

3.1. Zielsetzung

Aufgrund des zunehmenden Wandels des Forschungsprozesses durch Digitalität schlägt der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) in seinen Empfehlungen zu Berufs- und Ausbildungsperspektiven für den Arbeitsmarkt Wissenschaft eine „wissenschaftsinterne Fortbildungsoffensive“ zur „Professionalisierung des eigenen Personals“²² vor. Die

²⁰ Erstveröffentlicht in: Mertzén, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, und Kathrin Woywod.

„Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘ der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 2023. https://doi.org/10.18420/INF2023_08.

²¹ Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. „Landeslehrpreis“, zugegriffen 13. Dezember 2023, <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/wissenschaft/brandenburger-wissenschaftspreise/landeslehrpreis>.

²² RfII - Rat für Informationsinfrastrukturen, „Digitale Kompetenzen – dringend gesucht! | Empfehlungen zu Berufs- und Ausbildungsperspektiven für den Arbeitsmarkt Wissenschaft“, Juli 2019, 21.

empfohlene Zielstellung ist hierbei eine bedarfsgerechte, interdisziplinäre und qualitativ gesicherte Qualifizierung, die dazu befähigt, durch die „stetige Übernahme neuer Aufgaben unter der Bedingung von Digitalität einen Beitrag zur wissenschaftlichen Wertschöpfung zu leisten“²³. Hierzu empfiehlt der RfII, dass Hochschulen und Forschungseinrichtungen

*für das Bestandspersonal breit zugängliche, möglichst berufsbegleitend wahrnehmbare Angebote zum Erwerb definierter Bausteine einer Daten-, Informations- und digitalen Methodenkompetenz systematischer als bisher erschließen und damit auch die Entwicklung und Nutzung der Informationsinfrastrukturen befördern. Um die Effizienz der Qualifizierungsangebote und ihre Akzeptanz zu erhöhen, sollten sie modular aufgebaut werden und die selbst angeeigneten Kompetenzen der Beschäftigten berücksichtigen.*²⁴

Ebenso ist laut RfII „einem Zuwachs an Vernetzung, Kollaboration und ‚interdisziplinärem‘ Kommunikationsdruck sowie der ‚Verwissenschaftlichung‘ von forschungsnahen Infrastrukturtätigkeiten“²⁵ Rechnung zu tragen. Auch Ehlers schreibt der Digitalkompetenz, insbesondere den kritisch-reflektischen aber auch den Nutzungs- und Gestaltungskompetenzen, eine essentielle Bedeutung als Future Skill zu.²⁶ Ebenso sieht er Kooperationskompetenz in vernetzten, digitalen, globalen und hochemergenten Handlungskontexten als unerlässlich an, um die „Zusammenarbeit mit anderen innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation erfolgreich zu gestalten, als Social Artist neue Netzwerke zu knüpfen und andere Menschen offen zur Kooperation einzuladen, sowohl digital als auch in physischer Präsenz“²⁷.

Der Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche verfolgt daher die Ziele,

- (1) den Kompetenzaufbau zum Umgang mit Forschungsdaten für die beiden Zielgruppen (vgl. Kapitel 3.3.1.) zu unterstützen,
- (2) die Schulungs- und Beratungspraxis von FDM-Verantwortlichen weiterzuentwickeln
- (3) sowie Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen.

3.2. Konzeptentwicklung

3.2.1. Entwicklung des inhaltlichen Konzepts

Die inhaltliche Grundlage für die Konzipierung des Zertifikatskurses für Forschende und FDM-Verantwortliche bilden die Erkenntnisse aus der FDM-Bedarfserhebung durch eine Umfrage mit Wissenschaftler*innen aller Statusgruppen (Professor*in, wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit Promotionsvorhaben, wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in ohne Promotionsvorhaben, Post-Doktorand*in, studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskraft), sonstigen Mitarbeitenden (Laboringenieur*in, Lehrbeauftragte*r) sowie mit Personal aus der Forschungsunterstützung (z. B. Bibliothek, Rechenzentrum, Forschungsservice) an den acht Verbundhochschulen²⁸, die Erkenntnisse aus der Bedarfserhebung mit Literaturrecherche und explorativen Interviews zur Konzeption und Durchführung modularer FDM-Zertifikatskurse für

²³ RfII - Rat für Informationsinfrastrukturen, 21.

²⁴ Ebd.

²⁵ Ebd. 16.

²⁶ Ulf-Daniel Ehlers, *Future Skills: Lernen der Zukunft - Hochschule der Zukunft*, Zukunft der Hochschulbildung - Future Higher Education (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2020), 85, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29297-3>.

²⁷ Ehlers, 91.

²⁸ Claudia Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“, zugegriffen 13. Dezember 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>.

FDM-Verantwortliche, Forschende und Studierende²⁹ sowie das inhaltliche Konzept und die gesammelten Erfahrungen aus dem Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Studierende“³⁰.

In der Bedarfserhebung für Forschende wurde deutlich, dass der Kenntnisstand in fast allen Bereichen des FDM, insbesondere zu den Themen Datenmanagementpläne (DMP) und DMP-Software, Metadaten, Urheberrechte, Patente, Forschungsdatenpublikation und entsprechende Kostenmodelle, Lizenzvergabe, Langzeitarchivierung, Forschungsdaten-repositorien, Nachnutzbarkeit eigener und fremder Forschungsdaten, Studien-Präregistrierung, Open Data, Open Code, Open Peer Review, Open Educational Resources (OER), elektronische Laborbücher (ELN), Umfrage-Software, High Performance Computing (HPC) und Versionierungsdienste, an den befragten Hochschulen noch niedrig ist.³¹ Gleichzeitig werden unterstützende Dienstleistungen und Weiterbildungsangebote zu vielen der genannten Themen von den Befragten für besonders wichtig erachtet.

Aus der Bedarfserhebung für FDM-Verantwortliche aus den forschungsunterstützenden Bereichen der Hochschulen geht hervor, dass sich die Teilnehmenden für sich selbst und auch für Forschende Schulungsangebote zu rechtlichen Aspekten, Forschungsförderung, FDM-Grundlagen, Datenmanagementplänen, dem Datenlebenszyklus, Praxisbezug, Standards, Beratungspraxis, Metadaten und Repositorien wünschen.³² Formale Aspekte wurden dabei wie folgt diskutiert:

Bezüglich der Form von Schulungsangeboten wurde einzelnen, themenspezifischen und unabhängig besuchbaren Modulen eine Priorität vor einem mehrtägigen Kompaktkurs gegeben, jedoch war auch eine größere Blockveranstaltung zu den Grundlagen zu Beginn gefolgt von kürzeren Modulen zu spezialisierten und vertiefenden Themen denkbar. Wichtig war den Befragten insbesondere ein interaktiver Charakter der Veranstaltungen mit der Möglichkeit zu kollegialem Austausch und zum Einbringen eigener Themen bzw. Fragen. Als bevorzugte Länge für eine einzelne Schulungseinheit wurden ‚bis 90 Minuten‘ und ‚bis 4 Stunden‘ am häufigsten genannt.³³

In einer Gemeinsamen Absichtserklärung (MoU) zwischen FDM-BB und fdm.nrw³⁴ vereinbarten die beiden Landesinitiativen „in Zukunft eng zu kooperieren, um gemeinsame, modular aufgebaute sowie qualitätsgeprüfte Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln und anzubieten [...]“³⁵. In einem ersten Meeting zwischen den Verantwortlichen des Zertifikat-

²⁹ Claudia Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.3 Bedarfserhebung mit Literaturrecherche und explorativen Interviews zur Konzeption und Durchführung modularer FDM-Zertifikatskurse für FDM-Verantwortliche, Forschende und Studierende“, zugegriffen 15. November 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8354945>.

³⁰ Daniela Mertzen u. a., *Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Studierende“ der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg* (Gesellschaft für Informatik e.V., 2023), <https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/43203>.

³¹ Die Ergebnisse der Befragung werden im Report R1.2.1 zur gemeinsamen Auswertung der Bedarfserhebung veröffentlicht.

³² Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.3 Bedarfserhebung mit Literaturrecherche und explorativen Interviews zur Konzeption und Durchführung modularer FDM-Zertifikatskurse für FDM-Verantwortliche, Forschende und Studierende“, 11.

³³ Haase u. a., 12.

³⁴ Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement NRW

³⁵ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“, 32.

kurses Forschungsdatenmanagement von fdm.nrw, ZB MED und ZBIW³⁶ und der Taskforce Qualifizierung/Schulung der Landesinitiative FDM-BB im Dezember 2022 wurden die verschiedenen Optionen der Zusammenarbeit erstmals gemeinsam diskutiert. Als Herausforderung kristallisierten sich dabei die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der beiden Zertifikatskurse heraus. So werden für den Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement aus Nordrhein-Westfalen Teilnahmegebühren erhoben und Dozierende erhalten eine Vergütung. Die brandenburgischen Zertifikatskurse hingegen werden kostenfrei angeboten und die Tätigkeit der Dozierenden kann nicht vergütet werden. Um dennoch eine Möglichkeit der Kooperation zu finden, sind für das Quartal 1/2024 weitere Gespräche zwischen der Taskforce Qualifizierung/Schulung von IN-FDM-BB und den für Veranstaltungsmanagement, Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlichen Mitarbeitenden der Landesinitiative fdm.nrw geplant.

Auf inhaltlicher Ebene konnten durch einen Abgleich der Lehrinhalte des Zertifikatskurses Forschungsdatenmanagement für Studierende des Projekts IN-FDM-BB³⁷ mit den Inhalten des Zertifikatskurses Forschungsdatenmanagement von fdm.nrw, ZB MED und ZBIW weitere relevante inhaltliche Themenfelder für den Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche identifiziert werden³⁸. Demnach werden folgende Themenbereiche in beiden der miteinander verglichenen Kurse gelehrt:

- Open Science
- FAIR-Prinzipien
- Forschungsdaten-Infrastrukturen
- Forschungsdaten-Policies
- Datenlebenszyklus
- Datendokumentation und -organisation
- Metadaten und Metadatenstandards
- DMP
- Speicherung und Backup
- Datensicherheit
- Technische Infrastruktur
- Repositorien und Verzeichnisse
- Langzeitarchivierung
- Datenpublikation
- Persistente Identifikatoren (PID)
- Zitation
- Lizenzierung
- Rechtliche Aspekte
- Projektmanagement

Darüber hinaus werden in dem Kurs des Projekts IN-FDM-BB ethische Aspekte und CARE-Prinzipien, Webdienste und Angebote der Hochschul-Infrastruktur, Gute wissenschaftliche Praxis sowie Forschungsförderung thematisiert. Im Kurs der Landesinitiative Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit ZB MED und ZBIW werden auch fachspezifische Aspekte,

³⁶ fdm.nrw - Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement NRW, ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften, und ZBIW - Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung, „Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement“.

³⁷ Daniela Merten, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod, Claudia Haase, Boris Jacob, Max Kroehling, Jens Mittelbach, Janine Straka, Anita Szczukowski, u. a., „Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Studierende“: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8297723>.

³⁸ siehe: W 2.1.4. A1-3. Abgleich Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement für Studierende des Projekts IN-FDM-BB mit dem Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement von fdm.nrw, ZB MED und ZBIW

praktische Datenbearbeitung, didaktische Ansätze und Methoden sowie Beratung und Schulung behandelt.

Ausgehend von dieser Datengrundlage wurde ein inhaltliches Konzept für den Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche mit 11 Modulen entwickelt: Einführung in FDM, Grundlagen des FDM, Datenmanagementpläne, Aktives Datenmanagement, Langzeitarchivierung, Datenpublikation, Rechtliche Aspekte, Ethische Aspekte, Gute wissenschaftliche Praxis, Kollaborationen und Standards sowie FDM vermitteln³⁹. Im Unterschied zu dem Zertifikatskurs für Studierende werden somit für die Zielgruppe der Forschenden auch die Themenbereiche FDM in der Forschungsförderung, im Bereich FDM aktive nationale und internationale Organisationen und Akteure, Kollaboration sowie ethische Aspekte behandelt bzw. vertieft. Weiterhin sollen fachspezifische Aspekte in vertiefenden Modulen adressiert werden. Für die Zielgruppe der FDM-Verantwortlichen soll u. a. auf Didaktik und Beratungspraxis eingegangen und der kollegiale Austausch ermöglicht werden. Dies steht auch im Einklang mit den Ergebnissen der Lehr-Evaluation des Zertifikatskurses für Studierende, in der sich u. a. mehr Zeit für Austausch und Diskussion gewünscht wurde und gerade der Austausch zwischen Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen als bereichernd empfunden wurde.⁴⁰

3.2.2. Bewertungssystem

Aus der Bedarfserhebung für FDM-Verantwortliche wird neben inhaltlichen und formalen Anforderungen an FDM-Schulungsveranstaltungen ebenfalls deutlich, dass die Motivation zur Teilnahme an solchen Schulungsveranstaltungen über thematische Relevanz und kollegialen Austausch hinaus auch in dem Wunsch nach eigener Weiterbildung begründet ist.⁴¹ Um auch formale Anreize für die Teilnahme an dem Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche zu schaffen und damit die Attraktivität des Weiterbildungsangebots zu erhöhen, soll der Erwerb der Kompetenzen durch ein international anerkanntes Zertifizierungssystem belegt werden. Der Empfehlung des Rates der Europäischen Union⁴² folgend soll die Leistungsbewertung für den geplanten Zertifikatskurs mithilfe von Microcredentials bemessen werden: „Microcredentials sind die Belege, die man nach Abschluss einer kleinen Lernerfahrung (z. B. einer Kurzschulung oder einem Kurzlehrgang) erhält und die bestätigen, welche Kenntnisse, Fähigkeiten oder Kompetenzen erworben wurden.“⁴³ Sie „können für alle Niveaus, Lernformen und Themen – von äußerst akademischen hin zu ganz grundlegenden oder technischen – genutzt werden“⁴⁴. Dabei soll der geschätzte Arbeitsaufwand gemäß den Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz

³⁹ Siehe: W 2.1.4. B. Inhalte des Zertifikatskurses für Forschende und FDM-Verantwortliche

⁴⁰ Mertzén u. a., *Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Studierende“ der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*, 9.

⁴¹ Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.3 Bedarfserhebung mit Literaturrecherche und explorativen Interviews zur Konzeption und Durchführung modularer FDM-Zertifikatskurse für FDM-Verantwortliche, Forschende und Studierende“, 12.

⁴² „Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, gegebenenfalls Microcredentials als Instrument zu nutzen, um bestehende Lernmöglichkeiten zu stärken und zu ergänzen, die Teilnahme am lebenslangen Lernen zu erhöhen und das Ziel zu erreichen, dass jährlich 60 % aller Erwachsenen an einer Weiterbildung teilnehmen, wie es im Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte festgelegt sowie von den Staats- und Regierungschefs der EU begrüßt und durch die Entschließung des Rates zu einer neuen europäischen Agenda für die Erwachsenenbildung 2021-2030 gebilligt wurde.“ (Rat der Europäischen Union, „Empfehlung des Rates über einen europäischen Ansatz für Microcredentials für lebenslanges Lernen und Beschäftigungsfähigkeit | Interinstitutionelles Dossier: 2021/0402(NLE)“, 2022, 12, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9237-2022-INIT/de/pdf>.)

⁴³ Social Affairs and Inclusion (European Commission) | Directorate-General for Employment, *Individuelle Lernkonten und Microcredentials* (LU: Publications Office of the European Union, 2021), 2, <https://data.europa.eu/doi/10.2767/418>.

⁴⁴ Social Affairs and Inclusion (European Commission) | Directorate-General for Employment, 2.

(HRK) unter Verwendung des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) nachgewiesen werden.⁴⁵

3.3. Konzept

3.3.1. Zielgruppe und Qualifikationsziele

Die Zielgruppe des Zertifikatskurses für Forschende und FDM-Verantwortliche setzt sich zusammen aus den forschenden und den in der forschungsunterstützenden Infrastruktur tätigen Mitarbeitenden der acht Verbundhochschulen sowie der brandenburgischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AUF). Formale Teilnahmevoraussetzung ist die Zugehörigkeit zur Zielgruppe. In dem Fall, dass die Zahl der Anmeldungen innerhalb der Zielgruppe die maximale Teilnehmendenzahl nicht erreicht, soll das Angebot für den deutschsprachigen Raum geöffnet werden. Die maximale Kursgröße beträgt 30 Personen. Inhaltliche Teilnahmevoraussetzung für die vertiefenden Module ist die erfolgreiche Teilnahme an dem Einführungsmodul. Für das Einführungsmodul bestehen keine inhaltlichen Teilnahmevoraussetzungen.

Aufgrund der inhaltlichen Nähe zum Zertifikatskurs für Studierende finden für den Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche die Qualifikationsziele des Kurses für Studierende Anwendung.⁴⁶ Das übergeordnete Ziel des Zertifikatskurses für Studierende ist es, „den Studierenden die Grundlagen des Forschungsdatenmanagements zu vermitteln, um sie für den nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten zu sensibilisieren und zu befähigen“.⁴⁷ Die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erfolgt in den Bereichen:

- Einführung in das Forschungsdatenmanagement
- Grundlagen Datenmanagementpläne
- Grundlagen technischer Forschungsdateninfrastruktur und Tools
- Forschungsdatenpublikation und rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagements
- Gute wissenschaftliche Praxis und Projektmanagement

In Erweiterung dessen sind für den Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche die folgenden Qualifikationsziele anvisiert:

Modul „Einführung FDM“

Die Teilnehmenden:

- kennen relevante nationale und internationale Stakeholder und Akteure des FDM
- kennen die FDM- und Open-Science-Anforderungen von Forschungsförderern und sind dazu in Lage, Fördermittel für FDM zu beantragen

Modul „FDM vermitteln“

Die Teilnehmenden:

- kennen didaktische Grundlagen der Wissensvermittlung im Hochschulkontext

⁴⁵ HRK - Hochschulrektorenkonferenz, „Microcredentials an Hochschulen – strategische Entwicklung und Qualitätssicherung | Ergebnisse der Zukunftswerkstatt Microcredentials“, 34, zugegriffen 30. November 2023, https://www.hrk-modus.de/media/redaktion/Downloads/Publikationen/MODUS/Ergebnisse_der_ZW_Microcredentials_WEB_01.pdf.

⁴⁶ Mertzen, Neuroth, Schneemann, Woywod, Haase, Jacob, Kroehling, Mittelbach, Straka, Szczukowski, u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘“, 5 ff.

⁴⁷ Ebd., 5.

- sollen dazu befähigt werden, die eigene Beratungspraxis weiterzuentwickeln
- sollen die Gelegenheit erhalten, im kollegialen Austausch auf aktuelle und individuelle Themen einzugehen
- entwickeln oder erweitern ihre Schnittstellenkompetenz

Modul „Langzeitarchivierung“

Die Teilnehmenden:

- kennen besondere technische Anforderungen für die Langzeitarchivierung von Daten für ihre Fachdisziplin (geeignete Datenformate in Bezug auf langfristige Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit)
- wissen, was unter Datenmigration und Emulation zu verstehen ist

Modul „Ethische Aspekte“

Die Teilnehmenden:

- kennen relevante Richtlinien in Bezug auf Forschungsethik
- sind sensibilisiert für Dual-Use
- kennen Gremien und zentrale Ansprechpartner für ethische Fragestellungen

Modul „Kollaborationen und Standards“

Die Teilnehmenden:

- kennen die Bedeutung von internationalen und projektspezifischen Standards für die Zusammenarbeit
- kennen Tools für die Zusammenarbeit mit Projektpartnern

3.3.2. Lern- und Lehrformen

Die geplanten Lern- und Lehrformate sind Seminar, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Übung und Selbststudium. Dabei soll ein Einstiegsmodul „Einführung FDM“ in Form eines Selbstlernkurses über die Lernplattform Moodle⁴⁸ erste theoretische Grundlagen des FDM vermitteln. Hierbei sollen Teile des im Rahmen des Projekts FDNNext⁴⁹ entstehenden Blended-Learning-Angebots nachgenutzt werden. Um dem Vernetzungscharakter Rechnung zu tragen, soll das Modul „FDM vermitteln (I)“, das sich mit Didaktik, Beratungspraxis und kollegialem Austausch zu aktuellen und individuellen Themen sowie besonderen Herausforderungen beim FDM befasst, als Präsenzveranstaltung angeboten werden. Ein Modul „FDM vermitteln (II)“ soll als abschließende Komponente die Möglichkeit zu erneutem kollegialem Austausch im Online-Format geben. Auf dem Einstiegsmodul aufbauend sollen vertiefende Module mit Übungsanteilen und fachspezifischen Anteilen angeboten werden. Im Sinne der Niedrigschwelligkeit und höheren Reichweite sollen die vertiefenden Module als Online-Veranstaltungen durchgeführt werden.

3.3.3. Zeitlicher Rahmen

Der Durchführungszeitraum für den 1. Durchgang des Zertifikatskurses ist für Oktober und November 2024 geplant. Der 2. Durchgang soll im Zeitraum von März bis April 2025 stattfinden.

⁴⁸ BTU Cottbus-Senftenberg, „Startseite | elearning-btu“, zugegriffen 6. Dezember 2023, <https://www.b-tu.de/elearning/btu/>.

⁴⁹ BTU Cottbus-Senftenberg, „IKMZ | Projekte | FDNNext“, zugegriffen 13. Dezember 2023, <https://www.b-tu.de/ikmz/projekte/fdnext>.

Auf Ebene der einzelnen Lehrveranstaltungen beträgt eine Unterrichtseinheit 45 Minuten. In der Regel werden Blockveranstaltungen mit zwei Unterrichtseinheiten durchgeführt.

3.3.4. Zertifizierung

Die Zertifizierung erfolgt unter Verwendung von Microcredentials. Ein Credit Point (CP) entspricht einem geschätzten Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Zeitstunden. Die Anzahl der im Abschlusszertifikat bescheinigten CP ist individuell und abhängig von der Anzahl der absolvierten Lerneinheiten und der erfolgreich bestandenen Prüfungsleistungen. Die Anzahl der maximal erreichbaren CP muss zum derzeitigen Stand (Dezember 2023) noch ermittelt werden.

3.3.5. Dozierende

Der Kreis der Dozierenden wird vorrangig intern aus den Mitarbeitenden des Projekts IN-FDM-BB akquiriert. Lücken sollen, wenn möglich, mit externer Expertise geschlossen werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Lehrtätigkeit im Rahmen des Projekts nicht vergütet werden kann. Eine Kooperation mit projektexternen Bildungsangeboten wird daher angestrebt.

3.3.6. Publikation

Die Lehrmaterialien des Zertifikatskurses werden als Open Educational Resources (OER) publiziert. Als Publikationsort wird das generische Repositorium Zenodo⁵⁰ genutzt. Alle Publikationen werden im Wissenspeicher für FDM-Materialien des Projekts IN-FDM-BB⁵¹ nachgewiesen.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Der geplante Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche überführt die Erkenntnisse der durchgeführten Bedarfserhebungen in ein zielgruppenspezifisches, modulares Weiterbildungsangebot, das forschungsrelevante, didaktische und die Beratungspraxis betreffende Themen aufgreift. Teilnehmende erhalten nach Abschluss der gewählten Module und Prüfungsleistungen ein Zertifikat, das die individuell erreichte Anzahl an Credit Points bescheinigt.

Die nächsten Schritte in der weiteren Konzeptionierung stellen die Ermittlung der maximal erreichbaren Credit Points, die Akquise der Dozierenden, das Ausloten von Kooperationsmöglichkeiten mit externen Bildungspartnern sowie die Vorbereitung des Selbstlernkurses dar.

⁵⁰ OpenAIRE, „Zenodo“, zugegriffen 4. Dezember 2023, <https://zenodo.org/>.

⁵¹ Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.3 Bedarfserhebung mit Literaturrecherche und explorativen Interviews zur Konzeption und Durchführung modularer FDM-Zertifikatskurse für FDM-Verantwortliche, Forschende und Studierende“, 15 f.

Literaturverzeichnis

- BTU Cottbus-Senftenberg. „IKMZ | Projekte | FDNNext“. Zugegriffen 13. Dezember 2023. <https://www.b-tu.de/ikmz/projekte/fdnext>.
- . „Startseite | elearning-btu“. Zugegriffen 6. Dezember 2023. <https://www.b-tu.de/elearning/btu/>.
- Ehlers, Ulf-Daniel. *Future Skills: Lernen der Zukunft - Hochschule der Zukunft*. Zukunft der Hochschulbildung - Future Higher Education. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29297-3>.
- FDM-BB - Forschungsdatenmanagement Brandenburg. „IN-FDM-BB“. Zugegriffen 7. Dezember 2023. <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/>.
- fdm.nrw - Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement NRW, ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften, und ZBIW - Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung. „Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement“. Zugegriffen 6. September 2023. https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-forschungsdatenmanagement_82048.php.
- FH Potsdam, und HU Berlin. „DDM-Master“. Zugegriffen 9. Januar 2024. <https://ddm-master.de/>.
- Haase, Claudia, Daniela Mertzen, Myriam Musolff, Michael Panitz, Carina Schiller, Stefanie Schreiber, Claus Spiecker, und Ian Wolff. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“. Zugegriffen 11. Januar 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>.
- Haase, Claudia, Daniela Mertzen, Stefanie Schreiber, und Carsten Schneemann. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.3 Bedarfserhebung mit Literaturrecherche und explorativen Interviews zur Konzeption und Durchführung modularer FDM-Zertifikatskurse für FDM-Verantwortliche, Forschende und Studierende“. Zugegriffen 15. November 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8354945>.
- HRK - Hochschulrektorenkonferenz. „Microcredentials an Hochschulen – strategische Entwicklung und Qualitätssicherung | Ergebnisse der Zukunftswerkstatt Microcredentials“. Zugegriffen 30. November 2023. https://www.hrk-modus.de/media/redaktion/Downloads/Publikationen/MODUS/Ergebnisse_der_ZW_Microcredentials_WEB_01.pdf.
- IN-FDM-BB/FHP, und IN-FDM-BB/UP. „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.
- Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, und Kathrin Woywod. *Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Studierende“ der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*. Gesellschaft für Informatik e.V., 2023. <https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/43203>.
- Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod, Claudia Haase, Boris Jacob, Max Kroehling, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 27. Mai 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7936966>.
- . „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. 29. August 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8297723>.
- OpenAIRE. „Zenodo“. Zugegriffen 4. Dezember 2023. <https://zenodo.org/>.
- Rat der Europäischen Union. „Empfehlung des Rates über einen europäischen Ansatz für Microcredentials für lebenslanges Lernen und Beschäftigungsfähigkeit | Interinstitutionelles Dossier: 2021/0402(NLE)“, 2022. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9237-2022-INIT/de/pdf>.
- RfII - Rat für Informationsinfrastrukturen. „Digitale Kompetenzen – dringend gesucht! | Empfehlungen zu Berufs- und Ausbildungsperspektiven für den Arbeitsmarkt Wissenschaft“, Juli 2019. <https://rfii.de/download/digitale-kompetenzen-dringend-gesucht/>.
- . „Digitale Kompetenzen – dringend gesucht! | Empfehlungen zu Berufs- und Ausbildungsperspektiven für den Arbeitsmarkt Wissenschaft“, Juli 2019. <https://rfii.de/download/digitale-kompetenzen-dringend-gesucht/>.
- Social Affairs and Inclusion (European Commission) | Directorate-General for Employment. *Individuelle Lernkonten und Microcredentials*. LU: Publications Office of the European Union, 2021. <https://data.europa.eu/doi/10.2767/418>.
- Universität Wien. „Zertifikatskurs Data Steward an der Universität Wien“. Zugegriffen 9. Januar 2024. https://rdm.univie.ac.at/de/fdm-news-details-deutsch/news/zertifikatskurs-data-steward-an-der-universitaet-wien-anmeldung-eroeffnet/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fae92acc6a68acd18e22fd2bb28b8947.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Struktur des Zertifikatskurses Forschungsdatenmanagement für Studierende im März 2023 10

Anhang

Siehe separate Dateien:

- **A1. Abgleich Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement für Studierende des Projekts IN-FDM-BB mit dem Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement von fdm.nrw, ZB MED und ZB - Legende**
- **A2. Abgleich Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement für Studierende des Projekts IN-FDM-BB mit dem Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement von fdm.nrw, ZB MED und ZB - BB**
- **A3. Abgleich Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement für Studierende des Projekts IN-FDM-BB mit dem Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement von fdm.nrw, ZB MED und ZB - NRW**
- **B. Inhalte des Zertifikatskurses für Forschende und FDM-Verantwortliche**